

TRABAJO Y REVOLUCIÓN

TRABAJO EN EQUIPO, VICTORIA SEGURA

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO LIDERÓ ENCUENTRO CON LOS CPTT DESDE LA PLANTA “CAUCHOS DE VENEZUELA”

El Presidente Nicolás Maduro Moros destacó que, con la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se les garantizó el empleo y los mismos trabajadores hicieron un proceso de recuperación de manera soberana, ejerciendo la ley y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de acuerdo al derecho nacional e internacional, haciendo referencia a la clase obrera que recuperó Cauchos de Venezuela, empresa abandonada por sus dueños en la entidad carabobeña.

EDITORIAL

Durante el año 2018 se registraron diversos acontecimientos que aún se mantienen vivos en la conciencia de todas las venezolanas y venezolanos, este fue un año en que la capacidad de resistencia del pueblo, guiado sabiamente por nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, supo vencer todos tipo de ataques planificados y ejecutados desde los más oscuros intereses de las élites que gobiernan los Estados Unidos.

Sucesos como el ocurrido el día sábado 4 de agosto, un intento de magnicidio, en medio de una multitudinaria actividad en la avenida Bolívar de la ciudad de Caracas, a propósito del 81 aniversario del nacimiento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dos drones cargados con material explosivo estallaron cerca de la tarima presidencial, cuando el primer mandatario nacional se disponía a cerrar su discurso frente a los presentes.

El 10 de diciembre de ese mismo año, la Goodyear, ubicada en el municipio Los Guayos del estado Carabobo, una multinacional estadounidense fabricante de neumáticos, amaneció sin gerentes de alto rango, con los sistemas informáticos caídos y más de 1000 trabajadores que no sabían ni entendían lo que podría ocurrir con sus puestos de trabajo. A la media mañana de ese lunes, un vocero de la empresa, confirmó a través de un correo electrónico el cese de las operaciones en el país. La compañía quiso justificar su irresponsable decisión culpando al gobierno de Venezuela por el momento que atravesaba el país, cuando ya sabíamos que desde esos tiempos las condiciones económicas habían cambiado debido a sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

El representante del sindicato para ese momento decía: *“Recibí una llamada telefónica desde el exterior, de alguien que se identificó como abogado externo de la compañía, me notificó el cierre de la planta y me indicó que vamos a recibir parte de nuestra liquidación total con una cantidad de cauchos (neumáticos)”*. Finalmente, quienes dirigían la multinacional abandonaron el país y a todos sus trabajadores y trabajadoras, pero el gobierno venezolano no abandonó a la clase obrera de la fábrica y desde el primer momento ha estado presente y contribuyendo en que la planta no se paralice y siga produciendo.

El presidente Maduro visitó la planta en días recientes, en el marco de las actividades del “Mayo Obrero” desarrolladas por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, llevando el mensaje de compromiso de su gobierno para que se reactive la producción al 100% y haciendo un llamado a la inversión en esta y en todas las empresas que han sido recuperadas por la revolución: “Visité la fábrica de Cauchos Venezuela, empresa recuperada por la clase obrera venezolana, con su conocimiento, resistencia y su gran fuerza creadora. Me explicaron todo el proceso de elaboración y producción de neumáticos. Vienen cosas buenas: inversión y crecimiento. **¡Producir y Producir!**”

PSUV
ORGANIZAR, UNIR Y SUMAR ¡PARA TRIUNFAR!

**Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV)**

Nicolás Maduro Moros
Presidente

Diosdado Cabello Rondón
1° Vicepresidente – PSUV

Fidel Ernesto Vásquez
Secretario Ejecutivo

Francisco Torrealba
Vicepresidencia de la Clase Obrera

Nelsón Herrera
Secretario de la Vicepresidencia
de la Clase Obrera

Johana Molina
Comisionada-JPSUV

.....
Equipo Editorial

Henry Nava
Andrea Pacheco

Diseño y Diagramación
Verónica Gabriela V.M.

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO LIDERÓ ENCUENTRO CON LOS CPTT DESDE LA PLANTA “CAUCHOS DE VENEZUELA”

El Presidente Obrero, Nicolás Maduro, encabezó junto al Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Francisco Torrealba y parte de su tren ejecutivo, un encuentro de los Encadenamientos Productivos de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT) de la región Central del país, específicamente en el estado Carabobo.

Destacó que los dos mil 400 integrantes de CPTT, deben tener un papel protagónico para impulsar más la producción nacional, a fin de sustituir las importaciones, ahorrar divisas y garantizar las primeras necesidades del pueblo venezolano.

“Ninguno se puede quedar atrás, siempre adelante con la clase obrera de base, con los trabajadores de a pie, no puede haber CPTT elitistas ni alejados de los trabajadores, debemos tener CPTT democráticos, eficientes, trabajadores que sean de empresa pública, mixta o privada, deben tener un papel protagónico para producir cada vez más, queremos producir cada vez más para sustituir importaciones, ahorrar divisas y satisfacer las necesidades de la vida diaria del pueblo”, apuntaló.

Destacó que, con la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se les garantizó el empleo y los mismos trabajadores hicieron un proceso de recuperación de manera soberana, ejerciendo la ley y ejerciendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de acuerdo al derecho nacional e internacional, haciendo referencia a la clase obrera que recuperó Cauchos de Venezuela, empresa abandonada por sus dueños en la entidad carabobeña.

El presidente aseguró que los CPTT, se convirtieron en organizaciones enfocadas en elevar la producción de los distintos sectores económicos del país, a través de la innovación, la inventiva y la aplicación de la tecnología en los procesos productivos, a fin de garantizar la producción de primera calidad.

Asimismo, instruyó a la Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez, al Ministro Hipólito Abreu y, Francisco Torrealba, concretar inversiones para cada empresa del país, en conjunto con los entes inherentes en este ámbito.

VENEZUELA ASUME EL PROTAGONISMO EN EL SURGIMIENTO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA MUNDIAL

Dando continuidad a la agenda de trabajo multipolar del Gobierno Bolivariano de Venezuela, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, realizó una gira internacional a los países de Brasil, Turquía y Arabia Saudita.

En estas jornadas de trabajo junto a los representantes de diferentes países amigos, el mandatario nacional cumplió con una exitosa agenda bilateral en la cual se compartieron intereses en común mediante el diálogo diplomático, permitiendo establecer puentes sólidos de ayuda mutua e intercambios en áreas estratégicas para continuar consolidando la unión y cooperación entre estas naciones.

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS, REALIZA VISITA A BRASIL PARA AFIANZAR ALIANZAS EN BENEFICIO A LOS PUEBLOS SURAMERICANOS.

El pasado 28 de mayo arribó a la ciudad de Brasilia para cumplir con una jornada de trabajo y su participación en la Cumbre de Presidentes de los países de América del Sur, en aras de la unidad y la prosperidad de los pueblos, el Jefe de Estado venezolano sostuvo encuentros para consolidar las alianzas bilaterales de carácter estratégico con los presidentes asistentes a esta cumbre.

Posteriormente sostuvo un encuentro de trabajo con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo de Brasil donde abordaron temas referentes a los resultados de la reciente misión multidisciplinaria a la capital venezolana, organizada por la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC),

La agenda internacional tuvo por objetivo revisar el mapa de cooperación y reiterar el compromiso de avanzar en el trabajo complementario, en las diferentes áreas estratégicas para el beneficio de las naciones.

El Gobierno Bolivariano presidido por Nicolás Maduro Moros, apuntala a la construcción de un nuevo orden mundial, a través de acciones que liberen y transformen, con los pueblos unidos, capaces y conscientes.

El Jefe de Estado ha expresado que Venezuela es garante de la integración y el diálogo de paz entre países del mundo.

la cual contó con representantes de más de veinte organismos gubernamentales brasileños. Igualmente se trató el tema fronterizo, con énfasis en la protección de las poblaciones que residen en esta zona, incluidos los pueblos Yanomami. Los dos Jefes de Estado plantearon temas de la agenda regional, como la integración suramericana y la cooperación amazónica, sobre la agenda multilateral hicieron particular énfasis en lo que se refiere a temas de paz y seguridad y el cambio climático.

VENEZUELA Y TÜRKIYE FORTALECEN LA COOPERACIÓN DE LAS RELACIONES BILATERALES

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, arribó a Türkiye el pasado 2 de junio para asistir a la toma de posesión de su homólogo Recep Tayyip Erdogan, tras la reciente victoria electoral que lo lleva nuevamente a la presidencia de esta República.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países datan desde hace 50 años y actualmente se encuentran fortalecidas. Esta visita del presidente Nicolás Maduro a Türkiye se enmarca en el surgimiento de una nueva geopolítica

JEFE DE ESTADO VISITA ARABIA SAUDITA EN BUSCA DE REFORZAR LAS ALIANZAS POLÍTICAS, DIPLOMÁTICAS, COMERCIALES Y ENERGÉTICAS BINACIONAL

El domingo 5 de junio, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, arribó al Aeropuerto Internacional King Abdulaziz, ubicado en Yidda la segunda ciudad más importante del reino saudita, para iniciar una visita oficial de trabajo junto a las autoridades de este país.

A través de su cuenta de Twitter el Jefe de Estado expresó, “Estamos en Arabia Saudita para continuar con nuestra productiva Agenda de Trabajo Internacional, que avanza en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, de hermandad y respeto entre Venezuela y el mundo”

Esta fue la tercera visita realizada por el Presidente constitucional, Nicolás Maduro, a la nación arábiga, luego de su gira en los años 2015 y 2016, este último año donde de cooperación entre países que transiten por los caminos del respeto y la autodeterminación, con miras a alcanzar un mundo mejor.

Venezuela ha asumido el protagonismo en el surgimiento de una nueva geopolítica de cooperación, desarrollo compartido, respeto y solidaridad para transitar el siglo XXI en Paz. El presidente Nicolás Maduro afirmó que

“¡No hay otro camino!, creemos y apostamos por un mundo mejor”.

buscaba establecer el impulso de la recuperación y estabilización de los precios del crudo.

Las relaciones bilaterales entre Venezuela y Arabia Saudita se iniciaron en 1952, y están basadas fuertemente como socios en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), desde el año de 1960.

Los lazos diplomáticos fueron reforzados más allá del área petrolera, con la llegada del Comandante Hugo Chávez Frías a Miraflores, y consolidados en la actual gestión presidencial de la República Bolivariana, donde se establecieron convenios de amistad, hermandad y solidaridad en medio de la diversidad.

LA CLASE OBRERA RECUPERA PRODUCTIVIDAD EN “CAUCHOS VENEZUELA”

En la visita del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros a la planta de “Cauchos Venezuela” ubicada en el zona industrial de Valencia, estado Carabobo, dio a conocer el ejemplo de recuperación productiva del CPTT de esta entidad, haciendo énfasis en la importancia que tienen los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras en el impulso de la producción nacional.

Expresó que se tiene que garantizar el papel protagónico de los dos mil 400 CPTT, sin que ninguno de ellos quede atrás, debido a que es de vital importancia ir hacia adelante con la clase obrera de base, junto a los trabajadores de a pie. También se refirió a que *“No puede haber CPTT elitistas, hay que oírlos, escucharlos, tomarlos en cuenta, debatir con ellos, tenemos que tener unos CPTT democráticos, eficientes”*.

Los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras en las empresas públicas, privadas y mixtas tienen la tarea de producir cada vez más para sustituir importaciones, ahorrar divisas y satisfacer las necesidades de la vida diaria del pueblo, esto es posible a la permanencia en unidad de la fuerza obrera para responder a las demandas de los venezolanos y las venezolanas.

La empresa “Cauchos de Venezuela” fue recuperada gracias al esfuerzo, organización e ingenio de más de 700 trabajadores activos, quienes lograron elevar los niveles en la producción con la sustitución de tecnología extranjera y a su vez la recuperación de cada uno de los espacios para respaldar sus derechos plasmados en la Constitución

de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Jimmy Colmenares, vocero del CPTT de “Cauchos de Venezuela” finalizó expresando que *“En vista del abandono por parte de la transnacional que sufrieron más de mil 100 hombres y mujeres que trabajaban en esta entidad, resguardamos las instalaciones de la empresa y gracias al Gobierno Nacional de nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros, se pudo reactivar las operaciones, manteniendo la fuente de trabajo abierta y abriendo el camino para el surgimiento de esta empresa recuperada por y para el pueblo de Venezuela”*.

LA CLASE OBRERA RESISTE Y PRODUCE EN TIEMPOS DE BLOQUEO

En la Asamblea por las medidas de Resistencia en Tiempos de Bloqueo, llevada a cabo en el Instituto de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), quedó demostrada una vez más, la claridad política que tiene la clase obrera venezolana, esa claridad que ha nos permitido trascender las adversidades, que ha sido la diferencia para poder identificar a los enemigos de la Patria, quienes andan por el mundo pidiendo las sanciones que han atacado y causado sufrimiento a la mayoría de los habitantes del país.

Los trabajadores y las trabajadoras saben que lo más importante es tener a un obrero, un chavista y a un hermano de clase como Nicolás Maduro Moros en el Palacio de Miraflores guiando los destinos de la nación, siguiendo el legado del Comandante Hugo Chávez, quien nos enseñó con mucha claridad que la revolución bolivariana la dirige el pueblo de Venezuela.

Esta serie de asambleas que se han venido realizando forman parte de un conjunto de actividades que han sido programadas por el Vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV, Nahum Fernández, y el Vicepresidente de la Clase Obrera, Francisco Torrealba, bajo la coordinación directa del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el objetivo de fomentar encuentros con los trabajadores y las trabajadoras de base para discutir las acciones para la defensa de la Patria contra los enemigos del país, además de explicar el daño causado a las finanzas públicas a causa de las más de 900 ilegales medidas coercitivas unilaterales.

Las actividades tienen por objeto visibilizar los esfuerzos que se hacen desde el gobierno del presidente Maduro para garantizar la estabilidad laboral, social y económica de las trabajadoras y trabajadores, asimismo, desenmascarar a los que han causado las adversidades que atraviesa el país y que continúan sus planes desestabilizadores con el apoyo imperial.

Esta asamblea fue de importancia para las mujeres y los hombres de la vanguardia del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y sus entes adscritos, quienes se comprometieron a ir más allá, para fomentar el debate político y fortalecer la conciencia revolucionaria, para continuar respaldando al proceso bolivariano.

En todos los entes del Estado se prevé conformar comités para realizar estos debates y así defender la verdad de Venezuela, las reivindicaciones de la clase obrera y todas las medidas que han sido anunciadas por el Jefe de Estado Nicolás Maduro.

CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SABERES A LA CLASE OBRERA

El pasado 18 de mayo se llevó a cabo la IV Graduación Conjunta de trabajadores y trabajadoras, un plan que viene desarrollando el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST) junto con el Ministerio del Poder Popular de Educación Superior, las Misiones Educativas, Ribas, Robinson y Sucre, INCES y Universidades Nacionales y Politécnicas Territoriales, para que la clase obrera venezolana sea nivelada y profesionalizada de acuerdo a sus saberes durante los años de servicio.

Esto en aras de su prosecución educativa, dando cumplimiento al artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual estipula que, *“El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.”*

Según el Capítulo III de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOT-TT), el artículo 312 indica lo siguiente, *“El trabajador y la trabajadora tienen el derecho a la formación técnica y tecnológica vinculada a los procesos, equipos y maquinarias donde deben laborar y a conocer con integralidad el proceso productivo del que es parte”* es por esto que se dispone para el trabajador y la trabajadora planes de formación técnica y tecnológica en relación a las distintas operaciones que involucran al proceso productivo.

Estas graduaciones en conjunto también dan cumplimiento al Plan de la Patria 2019-2025, en lo social uno de sus objetivos es la “Educación liberadora para la descolonización y el trabajo” y la Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores en su artículo 13 especifica que “Las trabajadoras voceras y los trabajadores voceros integrantes de los CPTT tienen el derecho y el deber de participar en procesos de formación y autoformación colectiva, integral, continúa y permanente para el ejercicio de sus funciones. Deben asistir y participar en las actividades de formación que en tal sentido organice el órgano rector, o quien se designe”

Estos planes de formación están fundamentados en los programas nacionales de las misiones educativas y universidades, los cuales desarrollan la educación desde el trabajo, teniendo por objetivo la actualización de las mallas curriculares de acuerdo a las necesidades de las y los trabajadores.

El equipo multidisciplinario conformado por las Grandes Misiones, universidades del país, representantes de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad el Campo y la Pesca, voceros y voceras de los CPTT, directores y directoras del MPPPST, jefes y jefas de los Centro de Encuentro para la Educación y el Trabajo (CEET) y El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), junto a los Sindicatos Nacionales, han realizado mesas técnicas de trabajo para el desarrollo de los planes formativos que contemplan lo técnico-científico, político, social, académico y cultural, desde y para el proceso social de trabajo en Venezuela.

Asimismo, la detección, sistematización y certificación por parte de las universidades de las experiencias productivas como lo son las inventivas, innovaciones y mejoramientos productivos realizadas por la clase obrera venezolana.

La Ministra de Educación Superior Sandra Oblitas afirmó que se certificaron y acreditaron saberes a más de 3000 trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, en los sectores de agroalimentación, industrial, exportaciones, hidrocarburos, petroquímico, forestal, telecomunicaciones e informática, construcción, industrias básicas, estratégicas y socialistas, emprendedores, farmacéutico, automotriz y turismo nacional e internacional, reconociendo el compromiso de estos hombres y mujeres en aportar a las entidades de trabajo y su ímpetu en la construcción de la Patria Socialista.

Jose Uray, trabajador petrolero del estado Falcón, recibió el título de técnico superior universitario en mecánica, quien aseguró que la clase obrera se compromete a construir la patria a través del socialismo. Finalizó expresando que, *“los planes de formación tienen que estar orientados a los 18 motores productivos orientados por el Presidente Nicolás Maduro Moros”*.

LA JUVENTUD REBELDE BOLIVARIANA INCORPORADA EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE VENEZUELA

La comisionada de la Clase Obrera Joven por el estado Carabobo, Josmar Polanco, explica que el bloqueo económico financiero y comercial ha afectado el aparato productivo en Carabobo, influyendo en la caída de la producción petrolera y la comercialización en el exterior.

Dadas las más de 900 medidas coercitivas unilaterales se ha visto afectado la producción de 154 empresas del parque industrial del estado Carabobo, entre las empresas que han sido paralizadas se encuentran en su mayoría en el sector petrolero, energético, automotriz, tecnológico, agroalimentario y de salud, debido a las complicaciones en la adquisición de materia prima, repuestos e insumos en el mercado internacional, lo que ha sido el causante de la disminución de bienes y servicios para el pueblo venezolano.

En Carabobo los sectores afectados por el bloqueo económico han sido diversos, haciendo mayor énfasis en el sector automotriz, en su mayoría estas empresas son ensambladoras; grandes transnacionales que decidieron parar la producción, gracias a la Clase Obrera consiente de Carabobo en conjunto con el gobierno dirigido por el Presidente y Comandante en Jefe Nicolás Maduro Moros, han sabido mantener mediante el ingenio y las inventivas la producción en empresas como lo es “Cauchos de Venezuela”.

Diferentes empresas automotrices del Estado en Carabobo, como Rialca y OCI - Metalmecánica se han diversificados para continuar produciendo riquezas al país.

Josmar Polanco afirma que el papel de la Clase Obrera Joven del estado Carabobo ha sido emblemático en la representación de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores, esto debido a la necesidad de incorporar a los y las jóvenes en el proceso productivo de las fábricas, expresando así que son la generación de relevo en el país.

VENEZUELA: ESTADO FUNDADOR DE LA OIT

Venezuela es miembro de la OIT desde el año 1919. El país ha ratificado 54 convenios (48 actualmente en vigor) entre los cuales se encuentran los 8 convenios fundamentales. El Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil es el más reciente y fue ratificado el 26 de octubre del 2005.

La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente.

Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles.

La Comisión, presidida por Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), estaba compuesta por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos.

La Constitución contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en Basilea en 1901.

Las acciones en favor de una organización internacional que enfrentara temas laborales se iniciaron en el siglo XIX, y fueron lideradas por dos empresarios, Robert Owen (1771-1853) de Gales y Daniel Legrand (1783-1859) de Francia.

La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. Al sintetizarlas, el Preámbulo de la Constitución de la OIT dice que las Altas Partes Contratantes estaban *“movidas por sentimientos de justicia y humanidad así como por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo...”*

Había un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia social para el logro de la paz, en contraste con un pasado de explotación de los trabajadores en los países industrializados de ese momento. Había también una comprensión cada vez mayor de la interdependencia económica del mundo y de la necesidad de cooperación para obtener igualdad en las condiciones de trabajo en los países que competían por mercados. El Preámbulo, al refejar estas ideas establecía:

- Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social;
- Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales; y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones;
- Considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países.

1ra sesión de la CIT, 1919, Washington DC

Delegados latinoamericanos en la CIT, 1924

LAS ÁREAS QUE PODRÍAN SER MEJORADAS ENUMERADAS EN EL PREÁMBULO CONTINÚAN VIGENTES, POR EJEMPLO:

- Reglamentación de las horas de trabajo, incluyendo la duración máxima de la jornada de trabajo y la semana;
- Reglamentación de la contratación de mano de obra, la prevención del desempleo y el suministro de un salario digno;
- Protección del trabajador contra enfermedades o accidentes como consecuencia de su trabajo;
- Protección de niños, jóvenes y mujeres.
- Pensión de vejez e invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero;
- Reconocimiento del principio de igualdad de retribución en igualdad de condiciones;
- Reconocimiento del principio de libertad sindical;
- Organización de la enseñanza profesional y técnica, y otras medidas similares.

Inauguración de la OIT: Una llave para los gobiernos, otra para los trabajadores y una tercera para los empleadores

LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO

- Elaboradas y adoptadas de manera tripartita
- Expresan los principios generales del derecho del trabajo
- Establecen niveles mínimos de protección que pueden ser mejorados a nivel nacional

DELEGACIÓN DE TRABAJADORES VENEZOLANOS DENUNCIA A TRUMP ANTE LA 111° CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

El presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Wills Rangel y delegado de los trabajadores y trabajadoras ante la 111° Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebró desde el pasado 05 de junio hasta el 16 de junio en la ciudad de Ginebra, Suiza, denunciaron en este foro internacional al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por crímenes de lesa humanidad y, a la oposición venezolana, por secundar los atropellos contra Venezuela.

“La confesión del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump no hace más que ratificar la política de intrusión y atropellos contra nuestro pueblo, lo cual representa un crimen de lesa humanidad, que es secundado por los partidos de la ultraderecha venezolana”, refirió Rangel.

Anunció que la clase obrera venezolana asume la defensa del artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza la soberanía sobre los hidrocarburos que se encuentran en suelo venezolano y, asimismo, “condenamos a los pseudo dirigentes, viudas del viejo sindicalismo, quienes no denuncian ni el bloqueo ni las sanciones coercitivas unilaterales sino que se prestan al plan yankee de debilitar nuestra economía y dividir las filas de la clase obrera venezolana para intentar controlar las políticas nacionales, lo cual no lograrán”, puntualizó.

Por otra parte, en su intervención oficial ante la plenaria de la 111° Conferencia Internacional del Trabajo, Wills Rangel aprovechó para destacar los más recientes logros obtenidos por los trabajadores venezolanos.

“Nuestra nación, soberana e independiente, ha sido sometida a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, nuestra economía ha sido sometida a 7 años seguidos de manipulación monetaria artificial, generada desde el exterior. Pese a esto, Venezuela avanza en la recuperación económica, sumando 18 meses de incremento del Producto Interno Bruto (PIB), en base a un gran esfuerzo de los trabajadores, organizados en los CPTT y al lado de los sindicatos de la CBST y las comunas”.

De igual manera, destacó las medidas aprobadas por el Presidente Nicolás Maduro, el pasado 1ero de Mayo, medidas planteadas por la clase obrera que potenciaron la recuperación del ingreso mínimo vital.

Para finalizar, abogó por la construcción del mundo multipolar; dijo que la paz mundial debe estar basada en el diálogo y *“en todas las instancias de integración de las naciones deben estar presentes las organizaciones de la clase obrera”.*

EFEMÉRIDES OBRERAS

DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

12 DE JUNIO DE 2002

El 12 de junio de 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró este día con el objetivo de sensibilizar y denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo, donde se obliga a los niños y niñas a trabajar, negándoles todo derecho a la educación, la salud y una vida plena que le permita su desarrollo y bienestar integral.

15 DE JUNIO DE 1973

Al calor de la radicalización obrera abierta por el Cordobazo y de la oleada de movilización social que acompañó el retorno del peronismo al gobierno, en 1973 nació la llamada “CGT Clasista, Antiimperialista y Peronista” de Salta.

PUENTE PUEYRREDÓN: UN SÍMBOLO DE LAS LUCHAS DESDE ABAJO

26 DE JUNIO DE 2002

El miércoles 26 de junio de 2002, un conjunto de organizaciones sociales se movilizó una vez más en el marco de un plan de lucha. Entre las reivindicaciones se encontraban el aumento general del salario básico, la duplicación del monto de los subsidios para lxs desocupadxs, obtención de alimentos para los comedores barriales, mejoras en salud y educación y el desprocesamiento de lxs luchadorxs populares. También, la solidaridad con Zanón, una fábrica ceramista de Neuquén recuperada por sus trabajadorxs que corría peligro de ser desalojada.